

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: su incidencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Ayudas para estudios científicos de temática riojana 2020

Logroño, octubre de 2021

Este informe ha sido elaborado por Fermín Torrano y Guillermo García-González, investigadores pertenecientes al grupo de investigación *Trabajo Líquido y Riesgos Emergentes en la Sociedad de la Información (TR3S-i)* en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Índice de contenidos

INTRODUCCIÓN.....	5
OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	8
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	9
1.1. Método	9
1.2. Estado de la cuestión	10
1.2.1. Beneficios y nuevos riesgos emergentes relacionados con la seguridad y salud en los trabajadores	13
1.2.2. Principales trastornos derivados del uso de las TIC	15
1.2.2.1. Trastornos Visuales: Síndrome Visual Informático (SVI).....	15
1.2.2.2. Trastornos musculoesqueléticos (TME).....	16
1.2.2.3. Factores de riesgo psicosocial	17
CAPÍTULO II: MARCO EMPÍRICO	20
2.1. Método	20
2.1.1. Muestra	20
2.1.2. Instrumento y variables analizadas	21
2.1.3. Procedimiento.....	23
2.1.4. Análisis de datos	24
2.2. Análisis e interpretación de resultados	24

2.2.1. Caracterización de la muestra	24
2.2.2. Cuestionario Kourinka	25
2.2.3. Cuestionario RED-TIC.....	30
CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS.....	36
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42
ANEXO I. CUESTIONARIO EMPLEADO	48

Introducción

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el virus SARS-CoV-2 como pandemia internacional. Las circunstancias extraordinarias que concurren en la actualidad constituyen una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el elevado número de ciudadanos afectados, como por los extraordinarios desafíos que suponen para el ámbito del trabajo y la salud pública.

La rapidez en la evolución de los hechos, tanto a escala nacional como internacional, ha requerido la gradual adopción de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, así como garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y hacer frente al impacto económico y social negativo derivado del COVID-19. Entre esas medidas, destaca el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de alarma, incluyendo limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales, prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, recreativo, o en lugares de culto. A su amparo, las autoridades competentes delegadas han aprobado regulaciones e instrucciones para garantizar, en la esfera específica de su actuación, la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.

Bajo este marco de referencia, la fórmula del teletrabajo, nacida al albor de la irrupción y consolidación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito del trabajo, ha emergido como una de las principales modalidades laborales que se está recomendando por parte de las instituciones sanitarias, así como por organizaciones públicas, tanto a nivel nacional como autonómico. Si anteriormente la presencia del teletrabajo en España y en la Comunidad de La Rioja estaba bastante por debajo de otros países, como Finlandia o Países Bajos, la irrupción del COVID-19 ha acelerado en muy poco tiempo la implantación generalizada de este novedoso sistema de organización del trabajo. De hecho, la modalidad de trabajo no presencial, a distancia o teletrabajo, ha sido recomendada por las autoridades sanitarias, entre ellas la OMS, por su capacidad para reducir la probabilidad de exposición y contagios, y reducir la masificación social.

En este contexto el Gobierno español y el Gobierno de La Rioja han emitido distintas instrucciones orientadas a fomentar e incentivar el teletrabajo, generando incluso nuevas normativas, como el Real Decreto-ley 28/2020, el Decreto 45/2021 y la Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que lo conceptualizan y regulan en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas.

Inicialmente, la mirada sobre el teletrabajo ha enfatizado el importante papel que desempeña en distintos ámbitos, tanto por ser una medida para evitar la propagación de contagios, como por su capacidad para incrementar exponencialmente la productividad, flexibilidad y autonomía de los trabajadores. En efecto, el teletrabajo permite continuar la actividad productiva de muchas organizaciones, además de acortar los tiempos e incrementar la eficiencia y la competitividad de las mismas. Sin embargo, a nuestro juicio, no se ha considerado en su implementación las posibles consecuencias no deseables sobre los trabajadores, naturalizándose el desarrollo de entornos virtuales, sin valorar la vulnerabilidad de las personas que trabajan en ellos en relación con los efectos negativos derivados de estas innovaciones tecnológicas.

El presupuesto del presente proyecto nace de la necesidad de cambiar la perspectiva e identificar los eventuales efectos nocivos del teletrabajo, conociendo los posibles riesgos y daños a la salud en los trabajadores, principalmente, la aparición de Trastornos Musculoesqueléticos (TME) y el desarrollo de elevados niveles de estrés asociado al uso intensivo de TIC, con el consecuente incremento del absentismo.

Según diversos estudios previos, uno de los principales factores psicosociales asociados al teletrabajo es el aislamiento, generado por la distancia entre el trabajador y la red social de trabajo de la organización, y que puede conducir a la desmotivación y al estancamiento profesional. Otro aspecto que refieren, especialmente, las mujeres que trabajan en sus domicilios y que afrontan obligaciones familiares, es la dificultad para delimitar los espacios de cada respectiva esfera (familiar y profesional). Las interrupciones, la falta de privacidad y, muchas veces, de espacio propio, dificulta la conciliación. Asimismo, las investigaciones en este campo señalan que un factor de riesgo muy frecuente es el de las jornadas interminables, ya que la posibilidad de estar conectado en todo momento y lugar propicia esta falta de desconexión. De hecho, en la última encuesta realizada por la Eurofound y la OIT (2019) se apunta la tendencia en los teletrabajadores a trabajar significativamente más horas en comparación con aquellos trabajadores que desempeñan su actividad en un entorno físico de trabajo. Ocurre, además, que el aumento de la jornada de trabajo, la sobrecarga, la falta de desconexión y la complejidad tecnológica, aspectos íntimamente

ligados al teletrabajo, se relacionan con uno de los riesgos psicosociales emergentes más en boga actualmente: el tecnoestrés, relacionado con el uso intensivo y masivo de las TIC en el trabajo.

Por otro lado, desde la dimensión ergonómica, la literatura pone especial énfasis en el previsible aumento de la incidencia de distintos TME y visuales (como el Síndrome de Fatiga Visual), provocados por el uso masivo de nuevos dispositivos electrónicos (*smartphones*, *ultrabooks*, *tablets*), el diseño disergonómico del puesto de trabajo en el propio domicilio, la exposición prolongada a Pantallas de Visualización de Datos (PVD), la escasez de control respecto al establecimiento de pausas y descansos, y la adopción de hábitos posturales menos confortables.

Considerando todo lo anterior, resulta prioritario desarrollar trabajos de investigación en el ámbito del teletrabajo, que exploren y profundicen en la dimensión ergonómica y psicosocial. Fruto de esta necesidad se plantea este estudio, cuyo objetivo es evaluar y prevenir los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales que afectan a los teletrabajadores de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La finalidad del proyecto es realizar una primera aproximación a esta temática en línea con el informe *European Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020*, en el que se subraya la necesidad de evaluar los riesgos ergonómicos y psicosociales presentes en el lugar de trabajo. Por otro lado, su contenido se ajusta al proyecto del V Plan Riojano de I+D+i 2017-2020 (objetivo 12 y reto 6, especialmente) y a la línea estratégica 5 (sociedad innovadora). Asimismo, este proyecto se alinea con los objetivos generales de la Estrategia Riojana 2016-2020 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concreto, con la línea de actuación “Análisis desde el punto de vista de la prevención la evolución del mercado de trabajo y las nuevas formas de empleo”.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como se ha señalado anteriormente, el presente proyecto pretende examinar y prevenir los principales factores de riesgo ergonómicos y psicosociales a los que están expuestas las personas que teletrabajan en la Comunidad Autónoma de la Rioja. Asimismo, una de sus finalidades es proporcionar un conjunto de propuestas y recomendaciones técnico-preventivas que resulten viables y que den respuesta a los nuevos riesgos que se presentan como consecuencia de la implantación generalizada del teletrabajo en el actual contexto socioeconómico.

Más concretamente, se pretende:

1. Delimitar el estado actual de la cuestión a partir de un análisis teórico de carácter preventivo, que nos acerque a los nuevos escenarios laborales que están surgiendo en la Comunidad Autónoma de la Rioja derivados de la actual crisis del COVID-19, como el teletrabajo (**Capítulo 1**).
2. Analizar los principales factores de riesgo y riesgos ergonómicos y psicosociales a los que están expuestas las personas que teletrabajan (**Capítulo 2**).
3. Extraer las principales conclusiones derivadas del estudio, y formular propuestas y buenas prácticas preventivas, que den respuesta a los nuevos escenarios y riesgos ergonómicos y psicosociales presentes en la modalidad de teletrabajo (**Capítulo 3**).

Cada uno de estos objetivos será tratado de manera independiente, pero interrelacionada, en cada uno de los capítulos de los que consta el informe final de este proyecto y que se describen a continuación.

Capítulo I: Marco Teórico

1.1. Método

Para dar cumplimiento al objetivo de este capítulo, se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura científica con objeto de:

- Ofrecer una visión general sobre la implantación de la modalidad de teletrabajo a nivel europeo, nacional y autonómico (Comunidad de la Rioja) antes y a partir de la pandemia provocada por el virus COVID-19.
- Determinar los principales riesgos ergonómicos y psicosociales a los que están expuestas las personas que teletrabajan.

Para la realización de esta revisión bibliográfica, se han seguido una serie de criterios antes de iniciar la búsqueda y selección de datos, los cuales se indican a continuación:

- Periodo temporal: fecha de publicación entre los años 2010 y 2021.
- Artículos que aborden la presencia del teletrabajo, las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito laboral, la prevención de riesgos laborales y trastornos derivados de su uso, de índole ergonómico y psicosocial, que afecten a los trabajadores.

Para ello, se han utilizado las siguientes bases bibliográficas: *Web of Science*, MEDLINE (Pubmed), Dialnet, NIOSTHIC, CISDOC, además de consultar las plataformas de *Google Scholar*, SciELO y *ScienceDirect*.

Se completó la búsqueda acudiendo a informes de empresas públicas y privadas relacionadas con el ámbito del trabajo y la prevención, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA). Para localizar artículos adicionales, se efectuó también una búsqueda manual en las bibliografías de los artículos previamente seleccionados.

Se utilizaron las siguientes palabras clave (en español e inglés): teletrabajo, teletrabajadores, trabajo a distancia, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), nuevos riesgos emergentes, prevención de riesgos laborales, trabajadores móviles,

Trastornos Musculoesqueléticos (TME), riesgos psicosociales y tecnoestrés. Durante la búsqueda se utilizaron combinaciones booleanas de los términos anteriores.

1.2. Estado de la cuestión

Desde el nacimiento de la era digital, el uso generalizado de las nuevas tecnologías es considerado como uno de los grandes pilares sobre los que se fundamentan los cambios que se están produciendo en el ámbito del trabajo. En este contexto, la consolidación de las TIC en el ámbito laboral ha propiciado la irrupción de nuevos entornos de trabajo marcados por la existencia de continuos desequilibrios derivados de la lenta transformación del marco institucional, sobre todo, en términos de políticas laborales. La introducción de las TIC conlleva irremediablemente cambios organizativos en cualquier sector de trabajo, modificando las condiciones en las que se realizan las actividades: en concreto, pierden importancia las tareas manuales rutinarias frente a la necesidad de desarrollar nuevas competencias que permitan afrontar los nuevos escenarios laborales.

Como se puede ver en la Figura 1, la penetración de las TIC en el ámbito laboral ha causado un importante aumento del número de trabajadores que hacen uso de ellas de forma intensiva¹, variando en Europa del 21% al 37% entre los años 2005 y 2015 y con un mayor impacto en unos sectores (como servicios financieros, administración pública, educación y sanidad) en detrimento de otros (Eurofound, 2017). Este cambio es un reflejo, sobre todo, del incremento en el uso de nuevos dispositivos electrónicos, como *tablets*, *smartphones* y ordenadores portátiles, combinado con la mejora de la conectividad a internet.

¹ Uso intensivo o de alta intensidad: uso de las TIC durante al menos las tres cuartas partes de la jornada de trabajo.

Figura 1. Porcentajes de uso de las TIC por sectores (adaptado de Eurofound, 2017)

La Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo realizada por el INSST en el año 2015 indica que, aproximadamente la tercera parte de los trabajadores hace uso siempre o casi siempre de ordenadores u otro equipamiento en su trabajo (INSST, 2017). Por otro lado, los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el primer trimestre del 2018, señalan que se ha producido un gran aumento en el uso de ordenadores y conexión a internet en las empresas de menos de 10 trabajadores, acercándose ya al 80%. De hecho, el porcentaje de estas empresas que proporcionan un dispositivo portátil que permita la conexión móvil a sus empleados para acceder al correo electrónico de la empresa, es del 85.67%. En empresas con más de diez trabajadores el porcentaje se eleva al 91.54% (INE, 2018).

Aunque el ordenador de sobremesa sigue siendo el dispositivo más utilizado, cada vez adquiere mayor protagonismo el uso de portátiles, *tablets* y *smartphones* en determinados escenarios laborales, como es el caso de los teletrabajadores y los trabajadores móviles o *e-workers*², que en su variante más extrema se conocen como “trabajadores nómadas”. Éstos últimos se caracterizan por una movilidad geográfica intensiva, no están fuertemente vinculados a ninguna oficina o lugar de trabajo, por lo que deben gestionar y reconfigurar sus propios recursos, dado que realizan su trabajo en diferentes localizaciones (Fernández, 2018).

² Trabajadores móviles o *eworkers*: aquellos que pasan cierta parte mínima de su tiempo de trabajo fuera de la oficina, en viajes de negocios o en las instalaciones de clientes y utilizan internet para realizar cuestiones relacionadas con el trabajo a través de conexiones en esos lugares.

El informe publicado por Eurofound y la OIT en el año 2017, basado en datos obtenidos entre los años 2011 y 2015, estima la existencia de un 17% de trabajadores móviles y teletrabajadores en la UE (Eurofound, 2017). En España, un estudio realizado por *International Data Corporation* (IDC) en colaboración con Telefónica (Castillo, 2017) pone de manifiesto que cerca del 70% de las empresas encuestadas ya ha implementado o está desarrollando una estrategia de movilidad que conlleva el diseño de un nuevo puesto de “trabajo digital”.

Por otro lado, en la evolución del teletrabajo a lo largo de los últimos años, se debe tener presente la aparición de la pandemia del COVID-19, que modificó radicalmente la organización del trabajo en el mundo y obligó a transformarse a muchas organizaciones para continuar con su actividad productiva y económica. Estamos hablando de la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por el virus SARS-CoV-2 a principios del año 2020, la cual obligó a gran parte de las empresas a adaptarse de manera veloz e inesperada al trabajo en remoto, una práctica relativamente minoritaria en España antes de la eclosión de la pandemia.

Como se ha visto anteriormente, antes de la pandemia, solo una pequeña parte de la fuerza laboral trabajaba esporádicamente desde casa. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea (UE), la incidencia del teletrabajo regular u ocasional (teletrabajo en el hogar y trabajo móvil combinados) variaba del 30% o más en Dinamarca, los Países Bajos y Suecia al 10% o menos en la República Checa, Grecia, España, Italia y Polonia. Según los estudios, hasta un 20% de la fuerza laboral de los Estados Unidos trabajaba regular u ocasionalmente desde su casa u otro lugar alternativo, un 16% en el Japón y solo un 1.6% en Argentina (Eurofound y OIT, 2019).

Como resultado de las directivas de confinamiento decretadas por los gobiernos, casi 4 de cada 10 empleados en Europa comenzaron a teletrabajar (Eurofound, 2020; OIT, 2020). El aumento más significativo del teletrabajo tuvo lugar en los países más afectados por el virus y en los que el teletrabajo estaba bien desarrollado antes de la pandemia. En Finlandia, cerca del 60% de los empleados pasaron a trabajar desde casa. En Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, más del 50%, en Irlanda, España, Austria, Italia y Suecia, alrededor del 40% de los empleados teletrabajaban. En promedio, en Europa, el 24% de los empleados que nunca habían trabajado desde casa comenzó a teletrabajar, en comparación con el 56% de los empleados que lo habían hecho ocasionalmente. No obstante, este salto en las cifras muestra que con la tecnología, las herramientas (por ejemplo, de comunicación)

y la reorganización del trabajo adecuada, muchos más trabajos pueden realizarse a distancia de lo que se suponía anteriormente.

Como se puede ver, el teletrabajo ha demostrado ser una herramienta importante para garantizar la continuidad operativa de las empresas. Mientras en circunstancias normales sus beneficios incluyen, entre otros aspectos, la reducción del tiempo de desplazamiento, la posibilidad de que los trabajadores se centren en sus tareas lejos de las distracciones de la oficina y una oportunidad para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, el teletrabajo permite a los trabajadores tener un horario más flexible y la libertad de trabajar fuera de las instalaciones del empleador.

Por ello, la Comunidad de La Rioja decidió implantar a mediados del año 2021 un nuevo modelo de teletrabajo en el caso del empleado público (Decreto 45/2021), caracterizado, entre otros aspectos, por la posibilidad de teletrabajar entre un 20% y un 60% de la jornada laboral, ya sea de manera semanal o bien de forma diaria, la cual se podrá acumular durante un máximo de 3 días completos semanales.

En síntesis, la intensificación de las TIC en el mundo laboral, ligado a la transformación del modelo de organización del trabajo derivado de la pandemia de coronavirus, está generando la previsible consolidación de nuevos escenarios, como el teletrabajo, que conviene analizar con mayor detenimiento desde el ámbito de la investigación. Si bien el teletrabajo permite evitar la propagación del virus y continuar la actividad productiva de muchas organizaciones, además de acortar los tiempos e incrementar la eficiencia y la competitividad de las mismas, consideramos que no se ha reflexionado adecuadamente sobre las posibles consecuencias no deseables sobre los trabajadores, naturalizándose el desarrollo de entornos virtuales sin valorar la vulnerabilidad de las personas que trabajan en ellos, en relación con los efectos negativos derivados de estas innovaciones tecnológicas.

1.2.1. Beneficios y nuevos riesgos emergentes relacionados con la seguridad y salud en los trabajadores

Atendiendo a la necesidad de analizar el impacto de las TIC y los nuevos escenarios de trabajo generados en la última década, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2017) publicó un informe, en el que se destacan los posibles beneficios y nuevos peligros asociados al uso de las TIC en el ámbito de la seguridad y salud. Resultados similares se obtuvieron en la revisión bibliográfica realizada entre 2006-2013 por López et al. (2014), que menciona el alto nivel de flexibilidad y autonomía, la relación familia-

trabajo, una mayor satisfacción laboral y la mejora de la relación trabajador-supervisor, como los principales beneficios, frente al aislamiento y la desmotivación como los principales perjuicios a los se exponen los teletrabajadores y trabajadores móviles. Al mismo tiempo, la 6ª Encuesta Europea sobre condiciones de trabajo, establece un efecto directo del uso de las TIC con ciertas dimensiones del trabajo: tiempo de trabajo, rendimiento, equilibrio trabajo-vida y salud y bienestar ocupacional (Eurofound, 2017).

Tras la revisión de la mayoría de los estudios relacionados con los beneficios y riesgos, resulta evidente que las TIC tienen efectos positivos y negativos en la satisfacción laboral. No obstante, ha sido en el ámbito psicosocial donde se ha generado un incremento más acusado de los factores de riesgo, ya que una de las principales problemáticas derivadas del uso de las TIC, está relacionada con la denominada “conexión permanente” (García et al., 2016) y el conflicto entre el trabajo y la vida (Díaz, Chiaburu, Zimmerman, y Boswell, 2012).

En la Tabla 1 se resumen los beneficios y peligros asociados a esas dimensiones de trabajo, que afectan sobre todo a los denominados teletrabajadores y trabajadores móviles en base a los estudios comentados previamente. La solución a muchos de estos peligros pasa por mejorar las normas organizativas, estableciendo límites en relación al trabajo con TIC fuera de las instalaciones del empleador, con respecto al tiempo de trabajo o a la salud y la seguridad, ya que parece que el actual Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo (2002) no resulta eficaz, y menos en lo que se refiere a los trabajadores móviles. Se plantean nuevos desafíos para los marcos regulatorios actuales sobre SST, ejemplo de ello son los diferentes enfoques que están en curso o que se están desarrollando para cumplir con estos retos en Europa (EU-OSHA, 2017).

Tabla 1. Beneficios y peligros asociados a los trabajadores debido al uso de las TIC

Dimensiones	Beneficios	Nuevos Peligros
Tiempo de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilidad horaria Mayor autonomía 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de las horas de trabajo, en ocasiones fuera del horario laboral e incluso durante el fin de semana. Las horas extra no suelen estar remuneradas Se entremezcla la vida personal entre las horas de trabajo.
Equilibrio trabajo-vida	<ul style="list-style-type: none"> Mejora de la conciliación de la vida laboral y 	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad para separar el trabajo de la vida privada

	familiar	
	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución del tiempo de viaje 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor autonomía • Mejora del rendimiento del trabajador y su satisfacción laboral 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de la sobrecarga de trabajo. • Desmotivación.
Rendimiento individual y organizacional	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de costos para las empresas 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Aislamiento.
Salud y bienestar ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de la exposición a los riesgos derivados de los viajes, al disminuir el número de desplazamientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de los TME, por el uso de dispositivos móviles que son menos ergonómicos. • Dificultad a la hora de evaluar los riesgos de SST en trabajadores remotos y llevar la vigilancia de la SST.

1.2.2. Principales trastornos derivados del uso de las TIC

Como se ha mencionado, aunque son muchas las ventajas que las TIC han proporcionado al mundo laboral, sobre todo, en términos de reducción de costes, productividad, eficacia y flexibilidad, los nuevos riesgos emergentes que se derivan de estas nuevas formas de trabajo están suponiendo un elevado coste para la seguridad y salud de los trabajadores, tanto desde un punto de vista físico como psicosocial. En síntesis, la evolución en el uso de las TIC conlleva una serie de riesgos emergentes que giran en torno a tres ejes fundamentales: trastornos visuales, TME y factores de riesgo psicosocial.

1.2.2.1. Trastornos Visuales: Síndrome Visual Informático (SVI)

La *American Optometric Association* (AOA) define el SVI como el conjunto de síntomas relacionados con molestias oculares y problemas de visión que resultan del uso prolongado de ordenadores, tabletas, *e-books* y *smartphones*. El nivel de discomfort aumenta con las horas de exposición frente a pantallas digitales (Ranasinghe et al., 2016).

En la actualidad, este síndrome es uno de los problemas relacionados con la exposición a pantallas digitales, que más está creciendo en la población. Un estudio realizado por el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Catalunya en el año 2014 establece que aproximadamente una de cada siete personas padece SVI, asociado a un uso excesivo (más de tres horas al día) de pantallas de ordenador, teléfonos móviles, tablet o e-books (Prado Montes, Morales Caballero y Molle Cassia, 2017). Por otro lado, otras investigaciones ponen de manifiesto que los problemas visuales tienen una prevalencia de aproximadamente el 70% entre los usuarios de ordenador y categorizan el SVI como la posible epidemia laboral del siglo XXI (Akinbinu y Mashalla, 2014). Los principales síntomas asociados al SVI son vista cansada, dolores de cabeza, visión borrosa, visión doble, ojos secos y dolor de cuello y hombros, debido al incremento de concentración visual necesario por los esfuerzos acomodativos del ojo para adaptarse a diferentes enfoques, la disminución de frecuencia de parpadeo y la exposición a luces azul-violeta o led, entre otras causas. No obstante, la principal consecuencia es la fatiga visual o astenopia severa (Rosenfield, 2011).

Así, condiciones deficientes de iluminación, existencia de reflejos o deslumbramientos, distancias visuales incorrectas, y/o errores refractivos previos se postulan como los principales factores de riesgo relacionados con esta problemática (Tauste, Ronda-Pérez y Seguí, 2014). Por otro lado, muchos de los trabajadores que usan gafas o lentillas, no creen que las lentes estén adecuadamente diseñadas para mirar a una pantalla lo que les conduce a adoptar posturas inadecuadas que pueden provocar espasmos musculares o dolor en cuello, hombros y espalda.

Aunque muchos de los síntomas asociados al SVI disminuyen al dejar de trabajar con los dispositivos electrónicos, en algunas personas puede producirse una reducción de habilidades visuales de forma permanente (Ranasinghe et al., 2016).

1.2.2.2. Trastornos musculoesqueléticos (TME)

Los TME son el principal problema de salud relacionado con el trabajo que afecta tanto a hombres como mujeres de cualquier edad en todo el mundo y en todos los sectores de actividad. La sexta encuesta europea de condiciones de trabajo muestra que el 61% de los trabajadores europeos se encuentran expuestos a movimientos repetitivos mano-brazo y un 43% a posiciones dolorosas o fatigantes (Eurofound, 2017). De la misma forma, la tercera Encuesta Europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) muestra como factores de riesgo más frecuentes los movimientos repetitivos de manos y brazos (65%) y las posturas forzadas y prolongadas (EU-OSHA, 2019).

Por otro lado, el informe anual del Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) y de Enfermedades causadas o agravadas por el Trabajo (PANOTRATSS) indica que aproximadamente el 60% de las enfermedades profesionales declaradas en España son provocadas por posturas forzadas, movimientos repetitivos en el trabajo y fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2020).

Aunque existen varios modelos teóricos que tratan de explicar las causas que provocan los TME de origen laboral desde diferentes enfoques: biomecánico, psicosocial, multifactorial y sistémico, todos reconocen la convergencia de varios factores en el proceso de generación de TME (Márquez, 2015). El enfoque biomecánico es el más estudiado, centrándose en aspectos relacionados con la exposición mecánica, debido a fuerzas excesivas, elevada repetición, posturas incómodas o uso de continuado de herramientas de vibración y en los efectos sobre la salud. Numerosas investigaciones señalan como causas principales que derivan en TME de origen laboral la repetición excesiva, posturas forzadas y levantamientos de objetos pesados (Da Costa y Viera, 2010).

Por otro lado, cada vez hay más evidencias de que los factores de riesgo psicosocial organizacionales juegan un papel importante en el desarrollo de TME, siendo varios los estudios que ponen de manifiesto asociaciones significativas entre ambas variables (Ballester y García, 2017, López-González, González-Menéndez, González y Torrano, 2021). En este sentido, los modelos de Schleifer et al. (2002) y Golubovich et al. (2014) tratan de explicar la contribución de los factores de riesgo psicosocial al desarrollo de TME, el primero relacionando la exposición a factores estresantes con cambios en los patrones de respiración y reducción del flujo sanguíneo, que terminan afectando al tejido muscular, y el segundo, relacionando la percepción de situaciones de estrés con tensiones que derivan en quejas musculares (Márquez, 2015). Otro ejemplo es el modelo propuesto por Stock et al. (2013), donde incluye, además de aspectos biomecánicos y personales, seis variables psicosociales que se interrelacionan con la aparición de TME: intensidad y tiempo de trabajo, demandas emocionales, autonomía, apoyo social en el trabajo, conflicto de rol e inseguridad laboral.

1.2.2.3. Factores de riesgo psicosocial

El avance cada vez más rápido de la filosofía enmarcada en el *ework*, en un entorno de trabajo líquido donde surgen continuamente nuevas formas organizativas, conduce a que el componente mental adquiera cada vez más protagonismo en detrimento del componente

físico. El exceso de información, proveniente de diferentes fuentes digitales y la posibilidad de sufrir continuas interrupciones del trabajo, son claros ejemplos de factores que afectan al nivel de atención y rendimiento del trabajador.

Uno de los grandes problemas del uso intensivo de las TIC se relaciona con la falta de habilidades en la auto gestión del tiempo unido al aumento de control del rendimiento de los trabajadores por parte de las organizaciones, lo que puede conducir a mantener una hiperconectividad y disponibilidad constante realizando actividades *anytime, anywhere*, prolongando las jornadas laborales más allá de lo admisible y dificultando la desconexión mental y la recuperación física y psíquica del trabajador. Este hecho hace que en muchas ocasiones se diluya el límite existente entre la vida personal y laboral, provocando un desequilibrio que afecta a la salud de los trabajadores (Castillo, 2015).

Otra problemática se origina a través de la intensificación del trabajo tanto en términos cuantitativos como cualitativos derivada de aspectos como situaciones multitarea mal gestionadas, falta de control en el ritmo de trabajo y en la consecución de pausas, elevada exigencia de rapidez en la respuesta, problemas técnicos en el uso de dispositivos, gestión deficiente de actividades por continuas interrupciones, incursión de tareas inesperadas “urgentes” o exceso de *e-mails ping-pong*, etc. (Fernández, 2018).

En este contexto, el estrés, uno de los problemas más estudiados en el ámbito de trabajo tradicional, presenta ahora un crecimiento importante en las experiencias asociadas al uso exhaustivo de las nuevas tecnologías: el tecnoestrés, ya sea en forma de tecnoansiedad, tecnofatiga y tecnoadicción.

Los trabajos de Salanova y sus colaboradores recogen el tecnoestrés como uno de los principales riesgos psicosociales asociados al teletrabajo. De acuerdo con Salanova (2007), es un estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro, provocado por el desajuste entre las demandas y recursos tecnológicos disponibles que se traduce en síntomas afectivos o de ansiedad y actitudes negativas hacia las TIC. A su vez, el tecnoestrés aglutina distintas problemáticas como la fatiga informativa, la locura multitarea o los problemas informáticos.

En esta misma línea, Salanova (2007) diferencia entre tres tipos de tecnoestrés: tecnofatiga, tecnoansiedad y tecnoadicción. La tecnofatiga se refiere además de la activación displacentera, al cansancio y agotamiento derivado del uso de nuevas tecnologías y de la carencia de actitudes positivas hacia las TIC. La tecnoansiedad comporta actividad psicofisiológica displacentera y tensión y malestar al utilizar o anticipar su posible uso. En

último lugar, la tecnoadicción es el tecnoestrés específico debido a la incontrolable compulsión a utilizar TIC en “todo momento y en todo lugar,” y utilizarlas durante largos períodos de tiempo. Los tecnoadictos son aquellas personas que quieren estar al día de los últimos avances tecnológicos y acaban siendo “dependientes” de la tecnología, siendo el eje sobre el cual se estructuran sus vidas. (Salanova, 2007, p. 6)

Por otro lado, los escasos estudios existentes al respecto evidencian la presencia de importantes estresantes de carácter psicosocial ligados al uso de la ITC y a la dinámica organizacional específica de este tipo de escenarios virtuales. Por ejemplo, el aislamiento, derivado de la falta de contacto cara a cara, es uno de los factores psicosociales de riesgo frecuentemente reportado y consustancial a la modalidad de teletrabajo (González-García, Torrano y González-García, 2020), no solo porque dificulta la comunicación formal e informal en la organización, sino porque parece limitar las posibilidades de promoción y refuerzos organizacionales, pudiendo tornarse en desilusión, desesperanza y alienación. Junto a este aspecto, la sobrecarga de trabajo y los límites difusos entre los espacios laboral y familiar son otros aspectos percibidos negativamente por los trabajadores.

Una parte importante de estas investigaciones indican, además, una mayor vulnerabilidad de las profesoras universitarias hablando en términos de experiencias y consecuencias del estrés. En concreto, los estudios previos reflejan diferencias desfavorables hacia las mujeres en diversos factores, como sobrecarga mental y las dificultades para conciliar familia y trabajo, debiendo afrontar un nivel elevado de estrés en ambas dimensiones, que conduce frecuentemente a valorar la opción de abandonar el trabajo o a situaciones de renuncia profesional (García-González, Torrano y García-González, 2021).

Capítulo II: Marco empírico

Bajo el marco de referencia descrito anteriormente, la finalidad de este capítulo es analizar la exposición de las personas que teletrabajan en la Comunidad de La Rioja a un conjunto de riesgos ergonómicos y psicosociales, como TME y tecnoestrés.

Dicho capítulo se estructura en distintas fases, cada una de las cuales describe el conjunto de acciones que se llevaron a cabo para el diseño del marco metodológico y su implementación.

2.1. Método

2.1.1. Muestra

Se aplicó un cuestionario *online* a una muestra incidental de tipo no probabilístico formada por 172 personas que trabajan en distintas empresas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En la Figura 2 se presentan las distintas modalidades laborales de los participantes, destacando en primer lugar el teletrabajo, escenario en el que se encuentra el 41.38% de la muestra. La organización mixta (presencial y un 30% mínimo de teletrabajo) tiene un alcance del 34.62%, mientras que la fórmula presencial es la que presenta una incidencia más baja, del 25%.

Figura 2. Distribución de la muestra según la modalidad laboral de referencia

Teniendo en cuenta el objetivo principal del presente proyecto, solo fueron consideradas las respuestas de las personas que adoptan la modalidad de teletrabajo tanto a tiempo completo (el 100% de su jornada), como parcial (como mínimo, un 30% de su tiempo). En este sentido el número de respuestas analizadas fue de 129, el 75% del total de la muestra inicial.

Como se sabe, la muestra así obtenida no permite referirse a ella, en sentido estricto, como estadísticamente representativa del conjunto de todos los trabajadores/as en activo, ya que su selección se ha basado en criterios incidentales, de conveniencia, y no aleatorios, cuestión que habría hecho difícilmente viable la recogida de datos. Pese a ello, se puede afirmar que el conjunto de respondentes a la encuesta constituye un amplio grupo dentro de la población que interesa estudiar y que permite tener una visión general de las interrelaciones entre la modalidad de teletrabajo y los riesgos ergonómicos y psicosociales objeto de estudio.

2.1.2. Instrumento y variables analizadas

Bajo el marco de referencia descrito en el primer capítulo, se llevó a cabo la construcción del instrumento y el proceso de recogida y análisis de los datos. A este respecto, se diseñó un cuestionario, que está recogido en el Anexo I.

Este cuestionario consta de un total de 41 ítems agrupados en 3 bloques de preguntas. El primer bloque permite realizar una caracterización de la muestra en cuanto a variables personales y organizacionales (sexo, edad, sector profesional y modalidad de trabajo), mientras que los dos restantes se corresponden con los principales factores de riesgo y riesgos ergonómicos y psicosociales a los que están expuestos los participantes (TME y Tecnoestrés).

Estos dos bloques están formados, a su vez, por cuestionarios de autoinforme ya validados previamente en nuestro contexto, los cuales evalúan de manera adecuada la existencia de molestias musculoesqueléticas y el nivel de salud y de estrés percibido por el uso de las TIC.

Por un lado, para detectar y analizar la existencia de síntomas musculoesqueléticos iniciales, se utilizó el *Standardized Nordic Questionnaire*, diseñado por Kuorinka y sus colaboradores en 1987, el cuál es uno de los métodos más utilizados en el ámbito preventivo para el prediagnóstico de los TME (Foglemana y Lewis, 2002). Dicho instrumento fue validado en nuestro contexto en el año 2014 (Martínez, Santo, Bolea, Casalod, y Andrés), y está formado por un *Checklist* de once ítems referidos al dolor o molestias que

perciben los trabajadores en distintas partes del cuerpo. Se incluye, además, una pregunta previa al cuestionario, con motivo de eliminar de la muestra aquellas personas que tengan patologías musculares congénitas o anteriores al desarrollo de su actividad profesional.

Por otro lado, para evaluar y diagnosticar el tecnoestrés, se usó el cuestionario RED-Tecnoestrés, diseñado y validado por el “Equipo de Investigación WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables” en la Universitat Jaume I (Llorens, Salanova, y Ventura, 2011; Salanova, Llorens y Cifre, 2013). Su empleo se deriva de sus adecuadas propiedades psicométricas (fiabilidad y validez de constructo), que evalúa el tecnoestrés de manera comprensiva, puesto que permite diagnosticar este fenómeno en toda su extensión, y que permite diagnosticar y cuantificar el tecnoestrés, atendiendo a baremos definidos por una muestra normativa con los que se comparan los resultados obtenidos por los usuarios, entre otros motivos (Llorens et al. 2011). Aunque originalmente este instrumento permitía evaluar sólo la experiencia de tecnoestrés (también, llamado *tecnostrain*), hace una década se incluyó un nuevo factor, denominado tecnoadicción (Llorens et al. 2011), convirtiéndolo en el único cuestionario que permite evaluar el tecnoestrés en toda su complejidad.

El tecnoestrés se evalúa a través de cuatro subescalas: Escepticismo (ítems 18-21 del cuestionario utilizado en el presente proyecto), Fatiga (ítems 22-25), Ansiedad (ítems 26-29) y creencias de Ineficacia ante el uso de las TIC (ítems 30-33). Por su parte, la tecnoadicción se evalúa mediante 2 subescalas basadas en el cuestionario de adicción al trabajo de Líbano et al. (2010): uso excesivo de la tecnología (ítems 34-36) y uso compulsivo de la misma (ítems 37-39). En todas ellas, la escala de respuesta es una escala Likert de 6 puntos (de 0-nada/nunca a 6-siempre/todos los días).

En la Figura 3 se muestran los datos normativos (medias, desviaciones típicas y puntos de corte) para la corrección de la experiencia de tecnoestrés y tecnoadicción en una muestra de usuarios intensivos de tecnología.

	Porcentajes	Ansiedad	Fatiga	Escepticismo	Ineficacia	Adicción
Muy bajo	>5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Bajo	5-25%	0,01 – 0,25	0,01 – 0,50	0,01	0,01	0,33 – 1,33
Medio (bajo)	25-50%	0,26 – 0,75	0,51 – 1,00	0,02 – 1,00	0,02 – 0,50	1,34 – 2,33
Medio (alto)	50-75%	0,76 – 1,25	1,01 – 2,00	1,01 – 2,75	0,51 – 1,00	2,34 – 3,33
Alto	75-95%	1,26 – 2,75	2,01 – 3,00	2,76 – 4,00	1,01 – 2,25	3,34 – 4,67
Muy alto	>95%	> 2,75	> 3,00	> 4,00	> 2,25	> 4,67
Media aritmética		0,87	1,55	1,17	0,65	2,39
Desviación típica		0,91	1,38	1,08	0,82	1,33

Figura 3. Datos normativos para la corrección e interpretación de las diferentes subescalas del RED-Tecnoestrés en una muestra de usuarios intensivos de TIC (Llorens et al. 2011)

Para el diagnóstico de tecnoestrés, se deben obtener altas puntuaciones en las subescalas de Ansiedad, Fatiga, Escepticismo e Ineficacia. Para el diagnóstico de tecnoadicción, y al igual que en las anteriores subescalas, altas puntuaciones en la subescala de adicción permiten evidenciar la posible existencia de este problema.

Finalmente, para evaluar la salud autopercebida, se incluyó una pregunta, que actuará de indicador de salud subjetivo, y que proporciona información sobre la salud física y mental del individuo. Su simplicidad y la recomendación de la OMS de que se incluya como parte estándar de las encuestas de salud, la ha convertido en una de las aproximaciones al nivel de salud de la población más utilizadas (De Bruin, Picavet y Nossikov, 1996).

2.1.3. Procedimiento

El cuestionario fue enviado por correo electrónico a los responsables de Recursos Humanos de distintas empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en las cuales se tiene constancia de la existencia de diferentes modalidades de trabajo (virtual, mixta, presencial).

Los trabajadores cumplimentaron el cuestionario de forma anónima a lo largo de los meses de junio a septiembre de 2021, siendo las respuestas registradas directamente en la base de datos vinculada al cuestionario.

Una vez recogida toda la información, tras el cierre del cuestionario a finales del mes de septiembre de 2021, se procedió a plasmar los resultados en el presente informe.

2.1.4. Análisis de datos

Para el análisis de los datos, y como se recoge en la memoria del proyecto, se realizará un análisis descriptivo de los resultados, calculando frecuencias y porcentajes en el caso de las variables categóricas y medidas de tendencia central en el caso de las variables numéricas.

2.2. Análisis e interpretación de resultados

2.2.1. Caracterización de la muestra

Como se ha comentado anteriormente, solo fueron tenidas en cuenta las respuestas de las 129 personas que trabajan en la modalidad de teletrabajo en la actualidad, tanto a tiempo completo como parcial.

En cuanto a la descripción de la muestra, el 38% son hombres y el 62% mujeres, con una edad media de 37 años, tal y como se muestra en la Figura 4:

Figura 4. Distribución de la muestra por sexo

Asimismo, en cuanto sector profesional en el que trabajan (ver Figura 5), una gran mayoría de los participantes en el estudio pertenecen al sector de Educación (62.02%), mientras que el resto se ubican prioritariamente dentro del sector Actividades profesionales, científicas y técnicas (13.95%) e Industria (7.75%).

Figura 5. Distribución de la muestra según el sector profesional de referencia

2.2.2. Cuestionario Kourinka

En el análisis de la prevalencia de dolencias musculares, se ha tenido en cuenta que el 12.40% de las personas encuestadas presentaba patologías musculares congénitas o previas al desarrollo de su actividad profesional, siendo así excluidas del estudio.

El análisis específico de los resultados pone de manifiesto que el 75.4% de los participantes presenta actualmente alguna dolencia muscular en los últimos doce meses, siendo las partes del cuerpo más afectadas el cuello (69.41%), zona dorso-lumbar (60%), hombro (38.82%), muñeca (28.24%) y codo o antebrazo (11.76%).

Las Figuras 6 y 7 representan los porcentajes de personas que muestran dolencias por cada parte del cuerpo estudiada en diferentes periodos de tiempo (últimos 12 meses y últimos 7 días), siendo en todos los casos el cuello, la zona más afectada, seguida de la zona dorso-lumbar.

Figura 6. Porcentaje de personas con dolencias musculares en los últimos 12 meses, según diferentes partes del cuerpo

Figura 7. Porcentaje de personas con dolencias musculares en los últimos 7 días, según diferentes partes del cuerpo

Considerando el tiempo que las personas llevan padeciendo molestias musculoesqueléticas en las diferentes partes del cuerpo estudiadas, se obtuvieron los datos necesarios para representar el diagrama de barras mostrado en la Figura 8:

Figura 8. Porcentaje de personas con dolencias musculares en distintos periodos temporales desde su origen

Es relevante reseñar que el 7.69% de las personas que refieren dolor de cuello y de hombro lo padecen desde hace más de 5 años, de igual manera que el 14.81% de los que sufren molestias dorso-lumbares. Respecto al codo o antebrazo y muñeca, se observa que, aun siendo la dolencia menos seleccionada por los trabajadores, presenta una mayor frecuencia en la categoría “menos de 6 meses”, por lo que para la mayoría de los que eligieron dicha categoría es una dolencia relativamente reciente.

Respecto a las molestias de cuello padecidas durante los últimos doce meses, los participantes refieren haber tenido episodios entre 1 y 30 días en el 61.29% de los casos, y más de 30 días (no seguidos) en el 30.65%, mientras que el porcentaje de personas que tienen siempre molestias es del 8.06%. En cuanto a la zona del hombro, los participantes refieren sufrir episodios entre 1 y 30 días en el 58.33% de los casos, y más de 30 días (no seguidos) en el 33.33%, mientras que el porcentaje de personas que manifiestan tener siempre molestias es del 8.33%. Por último, en relación con la zona dorso-lumbar, los porcentajes son semejantes, girando en torno al 58% los episodios entre 1 y 30 días, al 15.09% los relacionados con más de 30 días (no seguidos) y al 11.32% los que los sufren de forma continuada.

Como se ha comentado anteriormente, es necesario destacar el alto porcentaje de personas con episodios intensos de dolor en la zona de codo (o antebrazo) y muñeca, pero de baja duración, aspecto que será comentado durante el apartado de conclusiones.

Figura 9. Porcentaje de personas con dolencias por partes del cuerpo y según el tiempo de dolencia en el último año

Por otro lado, la duración de cada episodio de dolor es de menos de 7 días en la mayoría de los casos, como se puede observar en la Figura 10. No obstante, es importante resaltar, que el porcentaje de personas que presentan episodios de dolor de duración superior a 1 mes, se encuentra en torno al 7-11% en el caso de cuello, zona dorso-lumbar y hombro.

Figura 10. Porcentaje de personas con dolencias por partes del cuerpo y según el tiempo de duración de cada episodio de dolor

En cuanto a la pregunta relacionada con la necesidad de someterse a tratamiento de las dolencias padecidas, el 56% de los teletrabajadores refiere haber tenido que recibir tratamiento específico en alguna parte del cuerpo durante el último año, siendo el cuello la zona más tratada seguida de la región dorso-lumbar y el hombro (Figura 11).

Figura 11. Porcentaje de personas que han recibido tratamiento en los últimos 12 meses por parte del cuerpo

Los encuestados también evaluaron de forma subjetiva la intensidad del dolor mediante una escala del 1 al 5, siendo el 5 considerado como dolencias muy fuertes. A este respecto, los resultados muestran que el 36.36% de las personas que presentan dolencias de cuello, el 36.54% de las que padecen dolencias dorso-lumbares y el 29.41% de las que tienen dolencias de muñeca o mano asignan puntuaciones superiores a 3 puntos.

En la Figura 12 se muestran las respuestas de la muestra según la intensidad del dolor en las distintas zonas corporales objeto de estudio:

Figura 12. Porcentaje de personas que padece dolencias por parte del cuerpo e intensidad

Por último, se preguntó a los participantes por las causas que consideraban son la fuente de origen de sus molestias musculoesqueléticas en las distintas partes del cuerpo.

Las respuestas giran en torno a 4 situaciones fundamentales:

- Posturas forzadas por el uso dispositivos electrónicos (ordenadores, portátiles, tablets y smartphone).
- Falta de pausas.
- Estrés, tensión por carga de trabajo y presión de tiempos.

2.2.3. Cuestionario RED-TIC

En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo de los ítems que forman parte de las cinco subescalas que caracterizan la experiencia de tecnoestrés y tecnoadicción. Aunque desde el punto de vista analítico es muy elemental, nos permitirá saber cuáles son los aspectos más y menos valorados por los participantes en este estudio. En segundo lugar, se realizó una comparación de las medias obtenidas en cada una de las cinco subescalas con el baremo de interpretación recogido en la página 13, lo cual nos permitirá valorar el nivel de tecnoestrés y tecnoadicción en sus diferentes dimensiones.

Respecto de la escala de Escepticismo, se obtuvieron los siguientes resultados (ver Tabla 2):

Tabla 2. Estudio descriptivo de los Ítems de la subescala Escepticismo

Pregunta	Ítem	Media	Desviación típica
18	Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez menos	2.29	1.84
19	Cada vez me siento menos implicado/a en el uso de las TIC	1.72	1.72
20	Me siento más cínico/a de si las tecnologías contribuyen a algo en mi trabajo	1.32	1.32
21	Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías	0.83	0.83
MEDIA TOTAL		1.54	1.21

En cuanto a la subescala de Escepticismo, se calculó un valor medio de 1.54 y una desviación típica de 1.21, correspondiéndole un nivel medio alto, según el baremo para la interpretación de esta subescala recogido en la página 14.

En esta subescala se puede constatar como el ítem peor valorado hace referencia al creciente desinterés que manifiestan los usuarios de TIC conforme transcurre el tiempo, lo cual provoca que su implicación y motivación sea progresivamente menor.

En cuanto a los resultados en la subescala de Fatiga, en la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos:

Tabla 3. Estudio descriptivo de los Ítems de la subescala Fatiga

Pregunta	Ítem	Media	Desviación típica
22	Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas	2.15	1.67
23	Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a	2.69	1.64
24	Estoy tan cansado/a cuando acabo trabajar con ellas que no puedo hacer	1.94	1.45

	nada más			
25	Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías	1.96	1.48	
	MEDIA TOTAL	2.19	1.38	

Respecto de la subescala Fatiga, se obtuvo un valor medio de 2.19 y una desviación típica de 1.38, ubicándose en un nivel alto al ser comparado con el baremo para la interpretación de esta escala.

En este caso los participantes manifiestan un nivel de fatiga alto, caracterizado por sus dificultades para relajarse después de un día de trabajo utilizando las TIC, mostrando un claro agotamiento y cansancio.

Por otro lado, en la Tabla 4 se presentan los valores obtenidos en la subescala de Ansiedad:

Tabla 4. Estudio descriptivo de los Ítems de la subescala Ansiedad

Pregunta	Ítem	Media	Desviación típica
26	Me siento tenso y ansioso al trabajar con tecnologías	1.59	1.45
27	Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de información por el uso inadecuado de las mismas	1.39	1.35
28	Dudo de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores	1	1.14
29	El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente	0.92	1.20
	MEDIA TOTAL	1.23	1.06

Como se puede observar en la Tabla 4, en esta subescala se alcanzó un valor medio de 1.23 y una desviación típica de 1.06, asociado a un nivel medio alto (muy cercano al nivel alto), según el baremo utilizado para la interpretación de esta escala de Tecnoestrés.

En este sentido los participantes manifiestan sentir cierta tensión y ansiedad al trabajar con TIC, temor a destruir información por el uso inadecuado de las mismas, así como a cometer errores, sintiéndose incómodos, irritables e impacientes a la hora de utilizar la tecnología.

Por otro lado, se analizaron los resultados hallados en cuanto a la subescala de Ineficacia:

Tabla 5. Estudio descriptivo de los Ítems de la subescala Ineficacia

Pregunta	Ítem	Media	Desviación típica
30	En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías	0.81	1.18
31	Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación	1.04	1.19
32	La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías	0.66	1.01
33	Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC	0.94	1.17
MEDIA TOTAL		0.86	1

En el caso de la subescala de Ineficacia, se halló un valor medio de 0.86 y una desviación típica de 1.00, ubicándose nuevamente en un nivel medio alto, según el baremo de interpretación.

En este caso el ítem peor valorado es el número 31, relacionado con las dificultades que muestran los usuarios de TIC, probablemente por el estrés ocasionado de la creciente dificultad y actualización de las distintas aplicaciones informáticas y dispositivos electrónicos que utilizan para sus tareas habituales.

Por último, se estudiaron los ítems que forman parte de la subescala de Adicción, la cual fue añadida al instrumento original en el año 2011 (ver Llorens et al. 2011), con objeto de diferenciar una experiencia psicológica relacionada con el tecnoestrés, pero al mismo tiempo independiente: la tecnoadicción.

Tabla 6. Estudio descriptivo de los Ítems de la subescala Adicción

Pregunta	Ítem	Media	Desviación típica
34	Creo que utilizo en exceso las tecnologías en mi vida	2.99	1.58
35	Utilizo continuamente las tecnologías, incluso fuera de mi horario de trabajo	3.82	1.55
36	Me encuentro pensando en tecnologías	3.51	3,51

	continuamente		
37	Tengo ansiedad si no tengo acceso a las tecnologías (Internet, correo electrónico, móvil, etc.)	2.04	2.04
38	Un impulso interno me obliga a utilizarlas en cualquier lugar y en cualquier momento	2.37	1.62
39	Dedico más tiempo a las tecnologías que a estar con amigos/as, familia y practicar hobbies, etc.	1.98	1.52
MEDIA TOTAL		3.11	1

Respecto de esta subescala, cuya media se sitúa en un nivel medio alto según el baremo de comparación, se constata la presencia de un fenómeno preocupante, relacionado con el empleo masivo de las TIC, incluso fuera del horario de trabajo (uso excesivo), y una obsesión permanente (y un impulso interno) por utilizarlas en cualquier momento y lugar (uso compulsivo).

Por otro lado, en la Tabla 7 se presenta una síntesis de los resultados de las subescalas que forman parte del RED-Tecnoestrés y su correspondiente valoración conforme al baremo de interpretación tomado como referencia del trabajo de Llorens et al. (2011).

Tabla 7. Valoración de los resultados de las diferentes subescalas del RED-Tecnoestrés

Subescala	Media	Desviación típica	Apreciación según baremo
Escepticismo	1.54	1.20	Medio alto (1.01-2.75)
Fatiga	2.19	1.38	Alto (2.01-3.00)
Ansiedad	1.23	1.06	Medio alto (0.76-1.25)
Ineficacia	0.86	1.00	Medio alto (0.51-1.00)
Adicción	3.11	1.20	Medio alto (2.34-3.33)

Como se puede observar en dicha Tabla 7, los resultados de las diferentes subescalas se sitúan en un nivel medio alto, a excepción de la subescala de Fatiga, donde el nivel hallado es alto. Esto pone en evidencia que, aunque las puntuaciones en estos indicadores no parecen representar, al menos por el momento, una situación grave de tecnoestrés y tecnoadicción (a excepción del caso de la subescala de Fatiga), constituyen señales para

adoptar medidas preventivas orientadas a disminuir o erradicar las causas detectadas y evitar su manifestación futura, tal y como se verá en el siguiente capítulo.

Por último, se analizaron los resultados del ítem relacionado con la salud percibida por los participantes, los cuales se muestran en la Figura 13:

Figura 13. Salud percibida por los participantes

Como se puede ver en la Figura 13, el 17.83% de la muestra considera que su salud es regular; el 64.34% manifiestan que es buena, mientras que el 17.83% la valoran como muy buena. Estos resultados apuntan a que, si bien no parece que estén sufriendo actualmente daños a su salud derivados del uso de las TIC y la presencia de riesgos ergonómicos, es probable que, debido a la naturaleza acumulativa de estos riesgos, su salud se vea deteriorada conforme transcurra el tiempo.

Capítulo III: Conclusiones y recomendaciones preventivas

El avance e integración efectiva de las TIC en el ámbito laboral ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de organización del trabajo, como el teletrabajo, y, a su vez, ha generado importantes cambios en las condiciones de trabajo imperantes hasta la fecha. Si bien estos cambios resultan en gran parte beneficiosos (como el ahorro de costes y desplazamientos, o el aumento de la flexibilidad, satisfacción y autonomía de los trabajadores, entre otros); sin embargo, al mismo tiempo, estos nuevos escenarios han dado lugar a la irrupción de los denominados riesgos nuevos y emergentes, como el tecnoestrés, cuya incidencia entre la población laboral está aumentando (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2016; Brocal, 2016).

En este contexto la necesidad de cambiar la perspectiva e identificar este lado oscuro de las TIC implica conocer los posibles peligros y riesgos derivados de su uso por parte de los trabajadores y, en especial, desde el marco preventivo, evaluar los riesgos ergonómicos y psicosociales, derivados estos últimos de las interacciones entre el trabajo, las condiciones socioorganizativas, las capacidades del trabajador y sus expectativas, y que comportan efectos negativos sobre éstos, pudiendo generar mayores niveles de estrés y agotamiento profesional (García-González, 2017; García-González, Torrano y García-González, 2021).

Como denominador común, en la revisión previa de la literatura se destaca un aumento de los riesgos ergonómicos y, sobre todo, de los psicosociales, derivados del uso de las TIC. Una de las razones es que la introducción de las TIC ha generado la posibilidad de nuevas formas de trabajo, como los llamados trabajadores “flexibles”, que trabajan a cualquier hora y en cualquier lugar, afectando a distintas dimensiones del trabajo, como el tiempo de trabajo, el equilibrio trabajo-vida, el rendimiento individual y colectivo, el diseño del puesto de trabajo y el uso de nuevos dispositivos móviles, como tablets y smartphones, combinados con la utilización de PVD.

En cuanto a las conclusiones derivadas del estudio empírico, se extraen las siguientes cuestiones:

En cuanto a la presencia de TME, los resultados del presente estudio, en línea con los obtenidos en la Sexta Encuesta Europea sobre condiciones de trabajo (Eurofound, 2017), ponen de manifiesto la alta prevalencia de dolencias musculoesqueléticas entre la población trabajadora. En concreto, el 75.4% de los participantes en el presente proyecto presenta

algún tipo de molestias en los últimos doce meses, siendo la zona corporal más afectada el cuello, la parte dorso-lumbar de la espalda y las extremidades superiores (hombro y muñeca, principalmente). Asimismo, es relevante destacar que entre el 7.69% y el 14.81% de los teletrabajadores manifiestan sufrir dolores de cuello y de espalda (zona baja) desde hace más de 5 años. Respecto del codo y muñeca, se observa que, aun siendo la dolencia menos seleccionada por los respondientes, presenta una mayor frecuencia en la categoría “menos de 6 meses”, por lo que para la mayoría de los que eligieron dicha categoría es una dolencia relativamente reciente.

A nuestro juicio, esto es sumamente preocupante debido a la naturaleza acumulativa del estrés biomecánico (esto se evidencia en el hecho de que el 56% de los teletrabajadores refiere haber tenido que recibir tratamiento específico en alguna parte del cuerpo durante el último año) sumado al sobreuso que realizan de los dispositivos electrónicos, los cuales obligan a emplearse en condiciones ergonómicas realmente desfavorables (pensemos, por ejemplo, en la manera como se emplean los *smartphones*, con una mano realizando agarre sostenido y con el codo doblado, en flexión mantenida). Al mismo tiempo, un uso excesivo de la musculatura de la mano y de la muñeca, y la ausencia de descansos, favorece la aparición de distintos TME, como el síndrome del pulgar de la *BlackBerry* (O'Sullivan, 2013), derivados del uso de dispositivos móviles y tecnológicos (Caballero, 2012).

Respecto del tecnoestrés y tecnoadicción, nuestros hallazgos confirman los de la literatura existente, ya que, por ejemplo, se pone de relieve la alta exposición de los teletrabajadores a estos dos riesgos psicosociales actualmente en auge en esta población (por ejemplo, Cárdenas-Velasquez, 2020; López-González, González y González-Menéndez, 2019, Wang, Shu y Tu, 2008).

Por un lado, las cuatro dimensiones que permiten caracterizar al tecnoestrés incipiente muestran unos niveles de riesgo medio-alto, a excepción de la de Fatiga, cuyo nivel de riesgo es alto. En este contexto es recurrente las dificultades que atraviesan los teletrabajadores, mostrando un claro agotamiento y cansancio al finalizar su jornada y una clara ansiedad y tensión interna cada vez que trabajan con tecnología, lo cual les provoca a su vez una serie de dificultades para relajarse después de su trabajo y que su interés e implicación por trabajar con las TIC vayan reduciéndose paulatinamente.

Por otro lado, en relación con la tecnoadicción, se detecta la presencia de un fenómeno preocupante, relacionado con el empleo masivo de las TIC, incluso fuera del horario de trabajo, y un impulso interno por utilizarlas en cualquier momento y lugar, lo cual deberá ser objeto de especial atención por parte de futuras investigaciones en este campo.

En síntesis, aunque las puntuaciones en tecnoestrés y tecnoadicción no parecen representar, al menos por el momento, una situación grave de riesgo (a excepción de la dimensión de Fatiga, donde habría que actuar con urgencia), constituyen señales para adoptar medidas preventivas orientadas a disminuir o erradicar las causas detectadas y evitar su manifestación futura.

Principales medidas preventivas frente a riesgos ergonómicos y psicosociales relacionados con el teletrabajo

Con objeto de promover la seguridad y salud de las personas que deben enfrentarse a este nuevo escenario laboral, a continuación se muestran algunas de las principales recomendaciones y medidas preventivas que deben implantar las organizaciones ante situaciones de riesgo para la salud, relacionadas principalmente con la exposición de los trabajadores y trabajadoras a los riesgos ergonómicos y psicosociales vistos anteriormente.

Tomando como referencia las principales fuentes en este campo (por ejemplo, Junta de Andalucía, 2010; FREMAP, 2020; Unión de Mutas, 2020), estas medidas deben centrarse en tres ámbitos principalmente: el diseño del puesto de trabajo, aspectos organizativos y desarrollo de hábitos personales saludables.

Diseño del Puesto de Trabajo

Sobre este primer aspecto, se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, además de otras recomendaciones:

- Utilizar preferiblemente de luz natural. En concreto, es recomendable que la mesa de trabajo se encuentre colocada perpendicular a la de la ventana, nunca de frente o espaldas a ella, para evitar reflejos y/o deslumbramientos. En aquellos casos que no sea posible se deberá emplear luz artificial.
- La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes. Además, se debe disponer de espacio suficiente para permitir a los trabajadores mantener una posición cómoda, liberando el espacio de trabajo tanto sobre como debajo de la mesa.
- La pantalla debe colocarse de frente, para evitar giros de columna, a la altura de los ojos y a una distancia aproximada de 40-50 cm. Si se hace uso de ordenador portátil,

es recomendable contar con un teclado independiente y elevarlo sobre soporte (plataforma, libros, etc.)

- Colocar el teclado de manera que exista una distancia suficiente con el borde de la mesa para poder apoyar los antebrazos, y que brazo y muñeca estén alineados para disminuir la tensión muscular.
- Es importante apoyar la espalda en el respaldo del asiento para mantener la espalda erguida, una adecuada sujeción lumbar y un apoyo firme de los pies. Si se dispone de silla regulable en altura, ajustarla hasta apoyar los pies firmemente en el suelo, formando un ángulo de unos 90°. Si no es posible, se recomienda la utilización de un reposapiés o similar y evitar cruzar las piernas.
- En el caso de utilizar portátiles, evitar hacer uso de los mismos en la cama o el sofá, lo que conlleva apoyar el mismo sobre las piernas y adoptar posturas inadecuadas, que si se mantienen en el tiempo ocasionan fatiga, dolores y posibles lesiones.
- Si se utilizan *tablets* durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas siempre sobre una mesa o dispositivo que evite la flexión excesiva del cuello.
- En el caso de uso de móviles, se debe evitar sujetarlos entre la cara y el hombro. Es muy recomendable, el uso de micrófono y auriculares auxiliares. En las comunicaciones a través de mensajería, el dispositivo móvil se debe sostener por debajo del nivel de los hombros y a unos 30 cm del pecho aproximadamente, manteniendo cuello y muñecas rectas y hombros relajados.
- De cara a eliminar o disminuir la fatiga visual, se deben realizar periódicamente pequeñas pausas con la vista, mirar hacia lugares alejados y parpadear para ayudar a evitar la sequedad de los ojos.

Aspectos organizativos

- Establecer un lugar adecuado en el que poder trabajar, libre de interrupciones o ruidos, que permita mantener un nivel de concentración suficiente para el trabajo a desarrollar.
- Organizar el tiempo de trabajo y establecer un horario para las comidas y las pausas, evitando atender temas de trabajo y utilizar dispositivos electrónicos durante esos periodos.

- Tratar de que el resto de personas respeten ese espacio y horario.
- Mantener el contacto con el equipo u otras personas del trabajo, a través de llamadas, videoconferencias o correos.
- Una vez finalizada la jornada, desconectar del trabajo, es importante separar la vida laboral, de la personal o familiar.
- Al finalizar el trabajo se deben realizar actividades que no impliquen seguir utilizando pantallas de visualización, pues ello supone incrementar aún más la fatiga visual y mental.
- Los ejercicios de relajación y respiración son recomendables para mejorar el nivel de concentración, disminuir la tensión muscular y la fatiga mental.

Hábitos saludables

- Establecer horarios o rutinas de comidas, basadas en una dieta variada y equilibrada.
- Mantener una buena hidratación.
- Durante las comidas, evitar el uso de dispositivos como ordenadores o móviles, incluso la televisión.
- Evitar comidas de digestión pesada, que provocan somnolencia, así como las bebidas alcohólicas, sobre todo en trabajos de turno partido en el que la jornada continúa después de la comida.
- La actividad física regular es un elemento imprescindible que previene de posibles enfermedades como la hipertensión, cardiopatías, diabetes, depresión, sobrepeso, etc. Es recomendable realizar una actividad física frecuentemente.
- Cuidar el descanso: una mayor calidad del sueño permite un mejor estado de salud física y mental y tiene consecuencias directas también en el rendimiento laboral y las relaciones sociales.
- Es importante mantener unos horarios de descanso sin variaciones y preferiblemente en horario nocturno, para favorecer un descanso adecuado.
- Evitar el uso del ordenador u otros dispositivos electrónicos antes de conciliar el sueño, ya que su uso se relaciona con una activación cerebral y pueden dificultar el descanso, ya que ponen en funcionamiento los mecanismos atencionales.

- La ingesta de alimentos ricos en triptófano, precursor de la melatonina (hormona que regula el sueño-vigilia) favorece y mejora la calidad del sueño.
- Mantener una actividad física regular contribuye a mejorar la calidad del sueño, aunque se debe evitar su realización próxima a la hora de dormir, ya que puede funcionar como un estimulante, dificultando el sueño.

Referencias bibliográficas

- Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2016). *Gestionar la salud y la seguridad en el trabajo. Segunda encuesta de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESE-NER-2)*. Disponible en: <https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view>
- Akinbinu, T.R., & Mashalla, Y.J. (2014). Impact of computer technology on health: Computer Vision Syndrome (CVS). *Medical Practice and Reviews*, 5(3), 20-30. DOI:10.5897/MPR.2014.0121
- Ballester, A.R., & García, A.M. (2017). Asociación entre la exposición laboral a factores psicosociales y la existencia de trastornos musculoesqueléticos en personal de enfermería: revisión sistemática y metaanálisis. *Revista Española de Salud Pública*, 91, 1-7.
- Brocal, F. (2016). Incertidumbres y retos ante los riesgos laborales nuevos y emergentes riesgos. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 19, 6-9. DOI:10.12961/aprl.2016.19.01.1
- Caballero, E. (2012). Gadget 2.0, Ergonomía de doble filo. *Revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales*, 93, 44-47.
- Cardenas-Velasquez, A.J., & Bracho-Paz, D.C. (2020). El Tecnoestrés: Una consecuencia de la inclusión de las TIC en el trabajo. *Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 6(1), 295-314. DOI:10.35381/cm.v6i1.308
- Castillo, J.J. (2015). *La invasión del trabajo en la vida. Del 'trabajador ideal' a la vida real*. Madrid: Catarata.
- Castillo, L. (2017). *Tendencias de Ultramovilidad en España*. Madrid: International Data Corporation (IDC) España. Disponible en: <https://idcspain.com/research/Ultramovilidad>
- Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME ARAGÓN). (2018). *Guía sobre Tecnologías Innovadoras para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales*. Zaragoza: CEPYME ARAGÓN. Disponible en: <http://www.cepymearagon.es/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa->

sobre-tecnolog%C3%ADas-innovadoras-para-el-cumplimiento-de-las-obligaciones-en-materia-de-PRL.pdf

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM). (2015). *Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Prevención de Riesgos Laborales*. Murcia: CROEM. Disponible en: https://www.diba.cat/documents/467843/48867524/CROEM_Guia_NT_Preencion.pdf/b0e08073-7614-4589-bae1-8b3ac26beeb2

Da Costa, B.R., & Vieira, E.R. (2010). Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: a systematic review of recent longitudinal studies. *American Journal of Industrial Medicine*, 53, 285-323. DOI:10.1002/ajim.20750

De Bruin, A., Picavet, H.S.J., & Nossikov, A. (Eds) (1996). *Health interview surveys: towards international harmonization of methods and instruments*. (European series N° 58) Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. Disponible en <http://www.who.int/iris/handle/10665/107328>

Diaz, I., Chiaburu, D. S., Zimmerman, R. D., & Boswell, W. R. (2012). Communication technology: Pros and cons of constant connection to work. *Journal of Vocational Behavior*, 80(2), 500-508. DOI:10.1016/j.jvb.2011.08.007

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). (2017). *Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Disponible en: <https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication>

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). (2019). *Summary - Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-3)*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Disponible en: <https://osha.europa.eu/es/publications/third-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-3/view>

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). (2017). *Sixth European Working Conditions Survey– Overview report (2017 update)*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI:10.2806/422172. Disponible en

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) y OIT. 2019. *Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral*. Ginebra: OIT. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_723962.pdf

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). (2020). *Living, working and COVID-19. First findings*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Disponible en https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20058en.pdf

Fernández, J.A. (2018). NTIC y riesgos psicosociales en el trabajo: estado de situación y propuestas de mejora. *Diritto della sicurezza sul lavoro. Rivista dell'Osservatorio Olympus*, 2, 69-101. DOI:10.14276/2531-4289.1278

Fogleman, M., & Lewis, R.J. (2002). Factors associated with self-reported musculoskeletal discomfort in video display terminal (VDT) users. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 29(6), 311-318.

García-González, M.L. (2017). *Proceso de riesgos psicosociales en mujeres que trabajan con Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito docente: un estudio mixto*. Tesis doctoral no publicada. Universidad Miguel Hernández.

García-González, M.L., Torrano, F., & García-González, G. (2020). Analysis of stress factors for female professors at online. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 2958. DOI: 10.3390/ijerph17082958

García-González, M.L., Torrano, F., & García-González, G. (2021). Estudio de los factores de riesgo psicosocial en profesoras de universidades on line: una mirada desde dentro. *Interdisciplinaria*, 37(1), 1-31. DOI: 10.16888/interd.2020.37.1.18

Golubovich, J., Chang, C. H., & Eatough, E. M. (2014). Safety climate, hardiness, and musculoskeletal complaints: A mediated moderation model. *Applied ergonomics*, 45(3), 757-766.

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2017). *Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 2015 6ª EWCS-España*. Madrid: INSHT. Disponible en: <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLI CACIONES/EN%20CATALOGO/GENERALIDAD/ENCT%202015.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2018). *Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas. Año 2017 – Primer trimestre de 2018*. Disponible en: http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
- Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Biering-Sørensen, F., Andersson, G., & Jørgensen, K. (1987). Standardized Nordic Questionnaire for the analysis of musculoskeletal symptoms. *Applied ergonomics*, 18(3), 233-237. DOI:10.1016/0003-6870(87)90010-X
- Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W. (2010). Validity of a brief workaholism scale. *Psicotema*, 22, 143-150.
- Llorens, S., Salanova, M., & Ventura, M. (2011). *Guía de intervención: Tecnoestrés*. Editorial síntesis: Madrid.
- López, N.W., Pérez-Simon, M.C., Nagham-Ngwessitchou, E.G., & Vázquez-Ubago, M. (2014). Teletrabajo, un enfoque desde la perspectiva de la salud laboral. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 60(236), 587-599. DOI:10.4321/S0465-546X2014000300009
- López-González, M.J., González-Menéndez, E., González, S., & Torrano, F. (2021). Study of the interrelationships between musculoskeletal disorders and psychosocial risk factors in occupational health and safety technicians, *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*. DOI: 10.1080/10803548.2021.1902137
- López-González, M.J., González, S., & González-Menéndez, E. (2019). Prevalence of musculoskeletal problems in laboratory technicians. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 27(2), 1-40.
- Márquez, M. (2015). Modelos teóricos de la causalidad de los trastornos musculoesqueléticos. *Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias*, 4(14), 85-102.

- Martínez, B., Santo, S., Bolea, M., Casalod, Y., & Andrés E. (2014). Validación del cuestionario nórdico musculoesquelético estandarizado en población española. *Archivos de Prevención de Riesgos Laborales*, 17(0), Especial Congreso I. Disponible en: <http://www.archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5&idrev=233>
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. (2020). *Observatorio de enfermedades profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS)*. Informe anual 2019.
- Prado Montes, A., Morales Caballero, A., & Molle Cassia, J.N. (2017). Síndrome de Fatiga ocular y su relación con el medio laboral. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 63(249), 345-361.
- Ranasinghe, P., Wathurapatha, W.S., Perera, Y.S., Lamabadusuriya, D.A., Kulatunga, S., Jayawardana, N., & Katulanda, P. (2016). *Computer vision syndrome among computer office workers in a developing country: An evaluation of prevalence and risk factors*. *BMC Research Notes*, 9(1), 150–158. DOI:10.1186/s13104-016-1962-1
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2020). *El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. Guía práctica*. Ginebra: OIT. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758007.pdf
- O'Sullivan, B. (2013). Beyond BlackBerry thumb. *CMAJ Canadian Medical Association journal*, 185(4), 185-186. DOI:10.1503/cmaj.109-4395
- Rosenfield M. (2011). Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. *Ophthalmic Physiol Opt*, 31(5), 502-515. DOI:10.1111/j.1475-1313.2011.00834.x
- Salanova, M. (2007). *Nuevas tecnologías y nuevos riesgos psicosociales en el trabajo*. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Marisa_Salanova/publication/277786581_Nuevas_tecnologias_y_nuevos_riesgos_psicosociales_en_el_trabajo/links/5704e38c08ae74a08e258a29.pdf
- Salanova, M., Grau, R., Martínez, I., Cifre, E., Llorens, S., & García, M. (2004). *Nuevos horizontes en la investigación sobre autoeficacia*. Castellón de la Plan: University Jaume I.

- Salanova, M., Llorens, S., & Cifre, E. (2013). The dark side of technologies: Technostress among users of information and communication. *International Journal of Psychology*, 48(3), 422-436. [DOI:10.1080/00207594.2012.680460](https://doi.org/10.1080/00207594.2012.680460)
- Schleifer, L., Ley, R., & Spalding, T. (2002). A hyperventilation theory of job stress and musculoskeletal disorders. *American Journal of Industrial Medicine*, 41, 420-432. DOI:10.1002/ajim.10061
- Stock, S., Nicolakakis, N., Messing, K., Turcot, A., & Raiq, H. (2013) Quelle est la relation entre les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail et les facteurs psychosociaux? *Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé* 15(2). DOI:10.4000/pistes.3407
- Tauste, A., Ronda-Pérez, E., & Seguí, M. M. (2014). Alteraciones oculares y visuales en personas que trabajan con ordenador y son usuarias de lentes de contacto: una revisión bibliográfica. *Revista Española de Salud Pública*, 88(2), 203-215. DOI:10.4321/S1135-57272014000200004
- Wang, K., Shu, Q., & Tu, Q. (2008). Technostress under different organizational environments: An empirical investigation. *Computers in Human Behavior*, 24, 3002-3013.

ANEXO I. Cuestionario empleado

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: su incidencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja

CONSENTIMIENTO INFORMADO

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: el objetivo de esta investigación es examinar y prevenir los principales factores de riesgo ergonómicos y psicosociales a los que están expuestos las personas que teletrabajan en la Comunidad Autónoma de la Rioja.

Esta investigación es un proyecto del Instituto Estudios Riojanos y con la colaboración del Grupo de Investigación TRES-i "Trabajo líquido y riesgos emergentes en la sociedad de la información" adscrito a la Universidad Internacional de La Rioja.

SU COLABORACIÓN: Usted tendrá que contestar una encuesta que requerirá aproximadamente 10 minutos de su tiempo.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Usted estará contribuyendo con su respuesta a producir conocimiento sobre los riesgos de su profesión, que permitan en un futuro tomar medidas preventivas.

RIESGOS O MOLESTIAS: no se prevén riesgos o molestias por su participación en este estudio. Si se siente incómodo con una pregunta, puede omitir contestarla o retirarse del estudio en conjunto. Si Usted decide retirarse en cualquier momento antes de terminar el cuestionario, sus respuestas no serán registradas.

CONFIDENCIALIDAD: sus respuestas se mantendrán en absoluto anonimato. Nosotros no conoceremos su dirección IP al responder a la encuesta, esto implica que no conoceremos las direcciones de las máquinas de origen de donde proceden las encuestas.

DECISIÓN DE RETIRARSE EN CUALQUIER MOMENTO: su participación es voluntaria y usted es libre de retirarse del estudio en cualquier momento. Si usted no hace clic en el botón -listo- al finalizar la encuesta, sus respuestas no serán grabadas. Al hacer clic en el botón -listo- al final de la encuesta, sus respuestas serán registradas.

USO DE LOS RESULTADOS: los resultados del estudio se utilizarán con fines académicos e institucionales. Se presentarán en congresos y podrán ser publicados en alguna revista científica relacionada con el área de salud, ergonomía, psicopsicología y prevención de riesgos laborales.

Investigadores principales del proyecto: Guillermo García-González y Fermín Torrano.

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: su incidencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja

* 5. ¿Tiene alguna patología muscular congénita o anterior al desarrollo de su actividad profesional?

- No
 Si

* 6. ¿Ha tenido molestias en alguna parte? (puede elegir más de una opción):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cuello | <input type="checkbox"/> Codo o antebrazo izquierdo |
| <input type="checkbox"/> Hombro derecho | <input type="checkbox"/> Muñeca o mano derecha |
| <input type="checkbox"/> Hombro izquierdo | <input type="checkbox"/> Muñeca o mano izquierda |
| <input type="checkbox"/> Dorsal o lumbar | <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores |
| <input type="checkbox"/> Codo o antebrazo derecho | |

Si ha respondido "Ninguna de las anteriores", pulse siguiente. Ha finalizado el cuestionario Kuorinka.

* 7. ¿Desde hace cuánto tiempo?

	Menos de 6 meses	Menos 1 año	1-2 años	2-5 años	Más de 5 años
Cuello	<input type="radio"/>				
Hombro	<input type="radio"/>				
Dorsal o lumbar	<input type="radio"/>				
Codo o antebrazo	<input type="radio"/>				
Muñeca o mano	<input type="radio"/>				

* 8. ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? (puede elegir más de una opción):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cuello | <input type="checkbox"/> Codo o antebrazo |
| <input type="checkbox"/> Hombro | <input type="checkbox"/> Muñeca o mano |
| <input type="checkbox"/> Dorso o Lumbar | <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores |

Si ha respondido "Ninguna de las anteriores", pulse siguiente. Ha finalizado el cuestionario Kuorinka.

* 9. ¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses?

	1-7 días	8-30 días	>30 días, no seguidos	Siempre
Cuello	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hombro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dorsal o lumbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Codo o antebrazo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Muñeca o mano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* 10. ¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo, por causa de alguna dolencia en...? (puede elegir más de una opción):

<input type="checkbox"/> Cuello	<input type="checkbox"/> Codo o antebrazo
<input type="checkbox"/> Hombro	<input type="checkbox"/> Muñeca o mano
<input type="checkbox"/> Dorso o Lumbar	<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores

* 11. ¿Cuánto tiempo dura cada episodio?

	< 1 hora	1-24 horas	1-7 días	1-4 semanas	> 1 mes
Cuello	<input type="radio"/>				
Hombro	<input type="radio"/>				
Dorsal o lumbar	<input type="radio"/>				
Codo o antebrazo	<input type="radio"/>				
Muñeca o mano	<input type="radio"/>				

* 12. ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses?

	0 días	1-7 días	1-4 semanas	> 1 mes
Cuello	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hombro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dorsal o lumbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Codo o antebrazo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Muñeca o mano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* 13. ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? (puede elegir más de una opción):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sí, en el cuello | <input type="checkbox"/> Sí, en el codo o antebrazo |
| <input type="checkbox"/> Sí, en el hombro | <input type="checkbox"/> Sí, en la muñeca o mano |
| <input type="checkbox"/> Sí, en el dorso o lumbar | <input type="checkbox"/> No, en ninguna parte |

* 14. ¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? (puede elegir más de una opción):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cuello | <input type="checkbox"/> Codo o antebrazo |
| <input type="checkbox"/> Hombro | <input type="checkbox"/> Muñeca o mano |
| <input type="checkbox"/> Dorso o Lumbar | <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores |

* 15. Póngale nota a sus molestias entre 1 (molestias muy leves) y 5 (molestias muy fuertes):

	1	2	3	4	5
Cuello	<input type="radio"/>				
Hombro	<input type="radio"/>				
Dorsal o lumbar	<input type="radio"/>				
Codo o antebrazo	<input type="radio"/>				
Muñeca o mano	<input type="radio"/>				

* 16. ¿A qué atribuye estas molestias de...?:

Cuello	<input type="text"/>
Hombro	<input type="text"/>
Dorso o lumbar	<input type="text"/>
Codo o antebrazo	<input type="text"/>
Muñeca o mano	<input type="text"/>

17. Indique los comentarios que considere oportunos al respecto, en el cuadro de texto que se muestra a continuación:

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: su incidencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Variable Tecnoestrés-Red TIC

* 18. Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez menos

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 19. Cada vez me siento menos implicado/a en el uso de las TIC

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 20. Me siento más cínico/a de si las tecnologías contribuyen a algo en mi trabajo

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 21. Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 22. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 23. Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 24. Estoy tan cansado/a cuando acabo trabajar con ellas que no puedo hacer nada más

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 25. Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 26. Me siento tenso y ansioso al trabajar con tecnologías

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 27. Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de información por el uso inadecuado de las mismas

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 28. Dudo de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 29. El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 30. En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 31. Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 32. La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 33. Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 34. Creo que utilizo en exceso las tecnologías en mi vida

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 35. Utilizo continuamente las tecnologías, incluso fuera de mi horario de trabajo

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 36. Me encuentro pensando en tecnologías continuamente (por ejemplo, revisar el correo electrónico, búsqueda de información en Internet, etc.) incluso fuera del horario de trabajo

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 37. Tengo ansiedad si no tengo acceso a las tecnologías (Internet, correo electrónico, móvil, etc.)

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 38. Un impulso interno me obliga a utilizarlas en cualquier lugar y en cualquier momento

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

* 39. Dedico más tiempo a las tecnologías que a estar con amigos/as, familia y practicar hobbies, etc.

Nada	Casi nada	Raramente	Algunas veces	Bastante	Con frecuencia	Siempre
<input type="radio"/>						

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: su incidencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Salud Percibida

* 40. Considero que actualmente mi salud es:

Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
<input type="radio"/>				

Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: su incidencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Observaciones

Gracias por su colaboración.

A continuación puede añadir cualquier información o comentario que crea pertinente.

41. Observaciones